

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN BUGUNGI KUNDA ICHKI MANBALAR HISOBIGA IQTISODIYOTGA YO‘NALTIRILADIGAN UZOQ MUDDATLI KREDITLAR

Nazarov Elbek Tuxliyevich

Qarshi Davlat Universituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10258865>

Annotatsiya: Bugungi kunda iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish va modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilanish jarayonida ustuvor loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklari muhim o‘rin tutadi. Jahon amaliyotidan ma‘lumki, banklarning investitsion kreditlash faoliyati bevosita iqtisodiyotning o‘sishini ta‘minlab beruvchi asosiy omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Tijorat banklari, uzoq muddatli kreditlar, investitsiya, investitsion kreditlar, imtiyozli kreditlar.

Shu o‘rinda, tijorat banklarining kredit portfelini sifatini yaxshilash, uzoq muddatli investitsion kreditlar ulushini oshirib borish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Qolaversa, Yurtboshimizning **“Investitsiyalarsiz modernizatsiya ham, yangilanish ham bo‘lmaydi”** degan fikrlari banklarning investitsiya jarayonlaridagi o‘rni naqadar muhim ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shundan kelib chiqqan holda, tijorat banklarining ichki kredit va investitsiya siyosati hamda investitsiya loyihalarini uzoq muddatli kreditlash mexanizmlari, respublikamizda yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish, korxonalarni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta jihozlash vazifalaridan kelib chiqqan holda, yanada takomillashtirildi. Bundan tashqari, banklarda investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish va monitoring qilish bo‘yicha maxsus tarkibiy bo‘linmalar tuzildi.

Tijorat banklari tomonidan bugungi kunda ichki manbalar hisobiga iqtisodiyotga yo‘naltiriladigan uzoq muddatli kredit qo‘yilmalar ulushini yanada oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilash, zamonaviy texnologiya asosida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishga qaratilgan investitsion faoliyatni kuchaytirish siyosati amalga oshirilmoqda.

Uzoq muddatli kreditlar - xo‘jalik yurituvchi subektlarga ishlab chiqarish va ijtimoiy maqsadlarga mo‘ljallangan obektlarni qurish, qayta tiklash va texnik jihatdan qayta jihozlashga doir harajatlarni sarmoya (investitsiya) bilan ta‘minlash, yangi turdagi mahsulot va yangi texnologik jarayonlarni o‘zlashtirish, shuningdek boshqa investitsion maqsadlar uchun va ishlab chiqarishni qayta tiklash va yangilash bilan bog‘liq tez qoplanuvchi va yuqori samara beruvchi tadbirlar uchun beriladi.

Tijorat banklari va ularning filiallari tomonidan mulkchilik shaklidan qat‘iy nazar xo‘jalik yurituvchi subektlar va jismoniy shaxslarga investitsion kreditlar qaytarishlik, to‘lovlilik, ta‘minlanganlik, muddatlilik va berilgan kreditlarni maqsadga muvofiq ishlatishlik tamoyillariga rioya qilingan holda shartnoma asosida beriladi. Ushbu ajratilayotgan kreditlar mijozning birlamchi hisobraqami ochilgan bank filialidan, ayrim hollarda ikkilamchi hisobraqami ochilgan bank filialidan berilishi mumkin.

Zarar ko‘rib ishlovchi, nolikvid balansga ega xo‘jalik yurituvchi subektlarga investitsion kreditlar berilmaydi, agar ilgari kreditlar berilgan bo‘lsa belgilangan tartibda muddatidan oldin undirib olinadi. Kredit resurslaridan uzoq muddatli moliyaviy tangliklar, xo‘jasizlik va

zararlar o'rnini qoplashda foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

Amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida qarz oluvchining kredit yig'ma jildi shakllantiriladi. Zarurat to'g'ilganda bank investision loyihani amalga oshirish mumkinligini va kreditga layoqatliligini tasdiqlaydigan qo'shimcha hujjatlarni mijozdan talab qilishi mumkin.

Qarz oluvchi tomonidan oldin kreditlar olingan bo'lsa va ushbu majmualar o'z muddatida ishga tushirilmagan va qurilishi tugatilmagan hamda muddati o'tgan qarzdorliklari mavjud bo'lgan taqdirda ushbu mijozning investision loyihasi kreditlanmaydi.

Investision kreditlar – xo'jalik yurituvchi subektlarga yangi turdagi mahsulot va yangi texnologik jarayonlarini o'zlashtirish, ishlab chiqarishni qayta tiklash va yangilash bilan bog'liq tez qoplanuvchi va yuqori samara beruvchi tadbirlar uchun beriladi. Kreditdan foydalanishning aniq muddati kreditlanayotgan obektlar bo'yicha mablag'larning aylanishi va harajatlar oqlanishi asosida belgilanadi.

Investitsion kreditlar – ishlab chiqarish va ijtimoiy maqsadlarga mo'ljallangan obektlarni qurish, qayta tiklash va texnik jihatdan kayta jixozlashga doir harajatlar bilan bog'liq investisiya maqsadlari uchun 3 yil va undan ortiq muddatga beriladi.

Imtiyozlarni qo'llash tartibi

Foyda solig'i stavkasi kredit portfeli tarkibida uzoq muddatli investitsiyaviy moliyalashning ulushiga qarab tabaqalashtiriladi.

- Kredit portfeli tarkibida uzoq muddatli investitsiyaviy moliyalashning ulushi;
- 35 foizdan 40 foizgacha bo'lganda stavka belgilangan stavkaning 80 foizini tashkil etadi;
- 40 foizdan 50 foizgacha bo'lganda stavka belgilangan stavkaning 75 foizini tashkil etadi;
- 50 foizdan yuqori bo'lganda stavka belgilangan stavkaning 70 foizini tashkil etadi.

Uzoq muddatli investitsiyaviy moliyalashning ulushi quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$U_{\text{umum}} = U_{\text{mim}} / KP \cdot 100$

U_{umum} – uzoq muddatli investitsiyaviy moliyalashning ulushi;

U_{mim} – uzoq muddatli investitsiyaviy moliyalash;

KP – kredit portfeli

Bunda, kredit yoki lizing bo'yicha xizmatlarning berilgan sanasidan qat'iy nazar, uzoq muddatli investitsiyaviy moliyalash so'mmasi va kredit portfeli so'mmasi hisobot davri oyining oxirgi sanasiga qabul qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.07.2009 y. (N PQ-1166) "Tijorat banklarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga yo'naltiriladigan uzoq muddatli kreditlari ulushini ko'paytirishni rag'batlantirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Qaroriga binoan tijorat banklariga quyidagi imtiyozlar berildi:

Hayot bu harakat eng oqilona va uzoqni ko'zlovchi siyosat ekanligini tasdiqladi. Bu davrda qator investitsion institutlar tuzildi. Shulardan O'zbekiston sharoitiga tarixiy tuzilishi va olib boradigan operatsiyalari bilan nisbatan monand "Federal National Mortgage association" (Fannie Mae). Yetarli miqdorda kapitalga ega bo'lgandan so'ng, yangi vujudga kelgan assotsiatsiya ilgari banklar tomonidan berilgan ipoteka kreditlarni sotib oldi va bilan banklarni sinishidan, barbot bo'lishidan asrab koldi, bundan tashqari mablag' bilan ta'minlash natijasida xattoki mayda biznesga kredit berish uchun imkoniyat yaratildi.

Investitsiya bozorini mamlakat miqiyosida iqtisodiy rivojlanishning yuksalishiga va qisqa vaqt ichida iqtisodiy strukturaviy o'zgarishlar bo'lishiga har tomonlama ta'sir etadigan omil deb qarash lozim.

Takdim etilayotgan iqtisodiy modellashtirish va prognozlashtirish masalalar majmuasi ikkita muo'im yunalish bo'yicha yechiladi:

investitsiya jarayonlarini sarmoyalar manbalari bo'yicha resurs nuktaiy - nazaridan karash va asoslash;

mintaqaning mahalliy investitsiya resurslaridan samarali foydalanish. Ushbu masalalar majmuasini samarali yechish ularning iqtisodiy matematik modelini yaratish va amaliy foydalanishni takozo etadi.

Optimizatsiya modellaridan va uslublaridan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki matritsada ifoda etilgan iqtisodiy texnik koeffitsentlarni va maqsad funksiyadagi ko'rsatkichlarni alohida qiymatlarida masala yechilsa uning natijasi xar doim xam amaliy etda kulaniladigan darajada bulavermayd. Shuning uchun mintaqaning mahalliy investitsiya resurslaridan foydalanish usullarini bir necha variantlarda ifoda etiladi. Bunda mintaqaning iqtisodiy salohiyatini ifoda etuvchi tarkibi investitsiya qilinadigan manbalar bo'yicha resurslar va investitsiyaning samaradorligini aniqlovchi reja ko'rsatkichlari orkali aniqlanadi. Investitsiya jarayonlari esa ishlab chiqarish va ijtimoiy soxalar bo'yicha bir birlik mahsulot olish uchun sarflanadigan sarmoyaning mikdoritegishli meheriy mahlumotnoma asosida aniqlanadi. Bunda xar bir yil mikesida investitsiya resurslaridan foydalanishni rejalashtirish uchun sarmoyaning muljallangan umumiy mikdorini va utgan davrda uning uzlashtirilgan qismini aniq bilishimiz kerak.

Ijtimoiy soxada investitsiya jarayonlarini ifoda etish ishlab chiqarish soxalarini sarmoya bilan tahminlashdan tubdan fark qiladi. Chunki, ishlab chiqarish soxasida investitsiyalardan foydalanish samaradorligini kelajakda mahsulotlar yetkazib berish orkali ifodalash mumkin. Ijtimoiy soxada esa investitsiya jarayonlarining

natijasi ijtimoiy infratuzilmaning yaratish orkali namoyen buladi. Umuman olganda investitsiya - milliy iqtisodiyotning engasosiy qismlaridan biri bulib xisoblanadi. Tugri tashqil etilgan investitsiya, birinchidan kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni rivojlantirishga nou-xau orkali va yangi ish urinlari barpo etish orkali amalga oshiriladi.

Investitsiyalardan samarali foydalanish uchun ularni optimallashtirish ham juda muhim. Qishloq xo'jaligi tarmog'i uchun investitsion dasturlarning ishlab chiqilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Shuning uchun ham hozir viloyatda hal qilinayotgan eng dolzarb muommalardan biri ish izlovchilarning hammasini ish bilan ta'minlash hisoblanmaydi, balki eng maqbul, ijtimoiy yo'naltirilgan ish bilan bandlikni vujudga keltirishdan iboratdir. Asosiy vazifa respublikaning har bir fuqorosiga mehnat faoliyatining turi va shaklini erkin tanlash uchun chinakam imkoniyat yaratishdir.

Investitsiya va iqtisodiyotning tarkibini belgilash siyosatini amalga oshirish, ishlab turgan korxonalarini modernizatsiyalashga ya'ni yangi texnika va texnologiyalar bilan qayta qurollashga va yangi ilg'or, zamon talablariga javob beradigan korxonalarini barpo etishga qaratildi. Zamonaviy texnologiyalar va uskunalarni sotib olishga barcha investitsiyalarning 30 foizdan ko'prog'i ishlatildi.

Shu sababli davlatimiz amalga oshirayotgan islo hatchilik strategisining asosiy yo'nalishi investitsiya bazasini rivojlantirish, chuqurlashtirish va takomillashtirishdan iboratdir.

Viloyatda asosiy fondlarni takror ishlab chiqarish tamoyillarini va investitsiya resurslarini shakllantirishni tahlil qilish shundan dalolat beradiki, amortizatsiya bu jarayonda asosiy rol

uynab, davlatni va bank tizimini markazlashtirilgan davlat sarmoya mablag'lari, chet el qarzlari, investitsiyalar va bank tizimi hamda band bo'lmagan institutlar uzoq muddatli kreditlarning yukidan ancha ozod qilmoqda.

Bozor munosabatlariga o'tishning dastlabki davrlarida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy islohatlar va izchil chora-tadbirlar natijasi ularoq inflyatsiya sur'atlari va iqtisodiyotning pasayish darajasi sekinlashdi, hatto ba'zi tarmoqlarda barqarorlikka erishilgan bo'lsa boshqalarida rivojlanish sari "qadam" qo'yildi. Natijada investitsiya miqdorida va tarkibida o'zgarishlar paydo bo'ldi, mamlakatimiz iqtisodiga chet davlatlar investitsiyalari hajmi mustaqillikning dastlabki yillariga nisbatan ko'paydi.

Respublikamizda hozirgi paytda investitsiya jarayonlari asosan halqimizning iste'mol tovarlariga va ijtimoiy obyektlarga bo'lgan talablarini respublika ichida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hisobiga ta'minlash resurslarini tejashni va importni urnini bosuvchi ishlab chiqarishni ta'minlovchi texnika va texnologiyalarni sotib olishni uz ichiga oladi. Investitsiya jarayonlarini taxlil qilish, optimallashtirish, bashoratlash, matematik modellashtirishda quyidagi uslublar qo'llanilishi mumkin:

- 1) iqtisodiy statistik;
- 2) optimallashtirish;
- 3) imitatsion modellashtirish.

Birinchi uslub qo'llanilganda investitsiya bo'yicha ko'p yillik o'tmishdagi axborotlar bir necha modellar asosida qayta-qayta hisoblanadi va modelning parametrlarini qiymatlari aniqlanib urniga qo'yilsa foydalanish mumkin bo'lgan model yaratiladi. Ushbu modellar investitsiya hajmi bilan, albatta manbalari bo'yicha, investitsiyalashdan ko'rilayotgan natija urtasidagi bog'lanish qonuniyatlarini ifoda etadi.

Ma'lumki, investitsiyani amalga oshirish iqtisodiyotni rivojlantirishga juda katta ta'sir etadi.

Mahalliy investitsiyaning xajmi u yoki bu obyekt uchun chet el sarmoyasi va markaziy moliyalashtirish miqdorlariga karab shakllanadi.

Investitsiyalash karalayotgan jarayonni amalga oshirish uchun talab etiladigan mablag'ni xarakterdagi konuniy meoyeriy xujjatlar asosida investorlar urtasida taksimlaydi va mintaqaning umumiy sarmoyadagi ulushi aniqlanadi. Bunda investitsiyalar urtasida maolun mutanosiblik mavjud buladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda iqtisodiy matematik masalani kuyidagicha ifodalash mumkin:

chet el va markaziy sarmoyalarni inobatga olgan holda mintaqaning mahalliy investitsiya resurslaridan shunday foydalanilsinki, okibatda qo'yilma eng kup moliyaviy natija keltirsin. Ushbu masalani yechish natijasida, mintaqa kaysi obyekt uchun kancha miqdorda investitsiyani amalga oshirish va undan kandy foydalanish zarurligini ifodalovchi ko'rsatgichlarni aniqlash imkonini beradi. Investitsiyani optimalligini baxolash tanlab olingan va asoslangan meozonga nisbatan amalga oshiriladi.

Bunda maqsad funksiya $f(x)$ ekstremal qiymatga erishuvchi X_{jk} uzgaruvchilarning qiymatini topish talab etiladi; ya'ni

$$f(x) = \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J C_{jk} X_{jk} \rightarrow \max$$

kuyidagi chegaraviy shartlarni inobatga olgan holda :

- 1). k -inchi obyektida mavjud ishlab chiqarish resurslaridan

foydalanish bo'yicha shart

$$\sum_{j=1}^J a_{ijk} X_{jk} \leq b_{ik} \quad (i \in J_1)$$

2) investitsion jarayonning tarkibiga bulgan talabga rioya qilish bo'yicha mutanosiblik

$$\sum_{j=1}^J X_{ijk} - \sum_{j=1}^J P_{ijk} X_{jk} = 0 \quad (i \in J_2)$$

3) K- kichik obyektida i- chi turdagi investitsiyani shakllanishi va foydalanish bo'yicha shart.

$$\sum_{j=1}^{J_1} \bar{a}_{ijk} X_{jk} + \sum_{j=1}^{J_2} a_{ijk} X_{jk} \leq 0 \quad (i \in J_3)$$

4) xar bir oboyektida iqtisodiy samaradorlik ko'rsatgichlarini xisoblash bo'yicha shart.

$$\sum_{j=1}^J v_{ijk} X_{jk} - \bar{X}_{jk} = 0 \quad (i \in J_4)$$

5) barcha oboyektlar bo'yicha i-chi turdagi mahsulotni kafolatlangan xajmini ishlab chiqarish bo'yicha shart.

$$\sum_{R=1}^K \sum_{j=1}^{J_3} q_{ijk} X_{jk} \geq Q_i \quad (i \in J_5)$$

6) investitsiyalarni taksimlash bo'yicha shart.

$$\sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^{J_4} \omega_{ijk} X_{jk} \leq E_i \quad (i \in J_6)$$

7) uzgaruvchan mikdorlarni musbat bulishi bo'yicha shart.

$$X_{jk} \geq 0 \quad (\bar{X}_{ik} \geq 0)$$

Ushbu matematik mikdorni ishlab chiqishda quyidagi shartli belgilardan foydalanildi:

j-uzgaruvchilar indeksi, i-chegaraviy shartlar indeksi, K-oboyektlar nomeri, X_{jk} - k-inchi oboyekt uchun j-inchi uzgaruvchini qiymati, X_{ik} - k-inchi oboyekt uchun i-inchi uzgaruvchini xisoblangan qiymati, G_{jk} - optimallik mehzoniga mos keluvchi j-inchi uzgaruvchining k-oboyekt bo'yicha baxosi, Q_{ijk} - k-inchi oboyektida j-inchi uzgaruvchining bir-birligiga mos keluvchi i-inchi turdagi resursni sarflanadigan miyori, Q_{ijk} -k-inchi oboyekt uchun j-inchi uzgaruvchining bir-birligi xisobiga i-inchi turdagi mahsulotni ishlab chiqish miyori, B_{ik} -k-inchi oboyektni i-inchi resursini mikdori, P_{ijk} -k-inchi oboyektida j- inchi turdagi investitsiyani i-inchi usul bo'yicha ulushi, q_{ijk} -k-inchi oboyekt uchun j-inchi uzgaruvchining bir birligi xisobiga j-turdagi tovar mahsulotni chiqish koeffitsenti, Q_{ijk} -k-inchi oboyektida j-inchi uzgaruvchining bir birligi bo'yicha i-inchi iqtisodiy samaradorlik ko'rsatgichining qiymati, Q_i -mintaaning barcha oboyektlari bo'yicha i-inchi turdagi mahsulotni kafolatlangan xajmini ishlab chiqarish qiymati, W_{ijk} -investitsiya mikdorini k-oboyekt uchun ifodalaydigan j-inchi uzgaruvchining koeffitsenti, E_i -mintaqaning i-turdagi mahalliy investitsiya xajmi, J_1 -xar bir oboyekt uchun masalaga kiritiladigan uzgaruvchilar tuplami, J_2 - J_6 -k-inchi oboyekt investitsiyaning turlarini tuplami, J_1 - J_4 -investitsiya sarflanadigan oboyektlar va soxalar tuplami.

Xulosa qilib aytganda investitsiya muntazam usib boraversa va shu bilan birga bulardan unumli foydalanilsa iqtisodni barqaror rivojlanishi uchun xar tomonlama asos yaratiladi. Tadbirkorlik uchun investitsiyaga bo'lgan talabni aniqlash uchun, investitsiyalanadigan

obyektlarni muhimligi va mablag' talab etishi nuqtaiy nazaridan turkum (snif)larga ajratib olish kerak.

Investitsiya jarayoni esa amalga oshiriladigan investitsiyaning ijtimoiy va iqtisodiy samaralarining turli xil variantlarini uzaro taqqoslab va baholab mablag' ajratish haqida qaror qabul qilishni taqozo etadi.

Shunday tarzda yaratilgan modeldan foydalanib va model parametrlarini prognoz etilayotgan davrdagi qiymati quyilib kelajakda manbalar bo'yicha investiya qiymatlarini ma'lum miqdorida investitsiya jarayonidan olinadigan samara aniqlanadi.

References:

1. SMS-banking, SMS (Short Message Service, ya'ni, qisqa xabarlar xizmati) protokoli bo'yicha bank xizmatlari ko'rsatish
2. STK-banking, mijozning SIM-kartasi «qayta yuklanadi» va uning mobil telefonida bank xizmatlarini ko'rsatish qo'shimcha menyusi paydo bo'ladi
3. Java-banking, mijozning mobil telefoniga Java-illovalarni o'rnatish orqali GPRS protokoli bo'yicha bank xizmatlari ko'rsatish
4. F.Mullajonov "O'zbekiston Respublikasi bank tizimi" T.: O'zbekiston, 2011. -368.
5. Aliyeva, Musaffo. "Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises." *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук* 3.3 (2023): 124-136.
6. Aliyeva, Musaffo. "The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." *Евразийский журнал технологий и инноваций* 1.11 (2023): 84-89.
7. Aliyeva, Musaffo. "Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.11 (2023): 287-290.
8. Aliyeva, Musaffo. "Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprises foreign experiences and possibilities of their application in Uzbekistan." *Центральноазиатский журнал образования и инноваций* 2.11 Part 2 (2023): 14-20.
9. Aliyeva, Musaffo, and Farrux Qodirov. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises." *Science and innovation in the education system* 2.7 (2023): 113-126.
10. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
11. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kursatiш sohasining kelgusi xolatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.

13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
15. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
16. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
17. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
18. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
19. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
20. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
21. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
22. Qodirov, F. "Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal, 2022.
23. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЈТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
24. Qodirov, F. "QR-KOD TECHNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.
25. Қодиров, Ф. "СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ". Kokand University, 2020.
26. Қодиров, Ф. "АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ". МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
27. Qodirov, F. "MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMCHILIKLARI". МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
28. Қодиров, Ф. "ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮ ТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИНФЛАНИШИ". МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.

29. Qodirov, F. “YOSHLAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOB DO’KONINI ISHLAB CHIQISH VA TADBIQ ETISH”. MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDA GI TO SHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI KARSHI FILIALI, 2019.
30. Qodirov, F. “XUDUDLARDA TIBBIY XIZMATLARNI DASTURIY PAKETLAR YORDAMI DA ELEKTRON TIBBIY BAZASINI YRATISH”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Va o‘rta Maxsus ta‘lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.